

A GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS EM UMA DISTRIBUIDORA DE AÇAÍ EM CARAGUATATUBA- SP E SUAS RUPTURAS EM EMBALAGENS DURANTE A PANDEMIA COVID-19

Brenda Rosa Dias, Fatec São Sebastião, brenda.dias01@fatec.sp.gov.br

Heloisa do Rosario Pedroso, Fatec São Sebastião, heloisa.pedroso@fatec.sp.gov.br

Paulo Garrido Macedo de Araujo, Fatec São Sebastião, paulo.araujo37@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Para o entendimento de todos, temos como cadeia de suprimentos (supply chain), a junção de inúmeros processos dentro de uma empresa, para que assim seja possível todo o processo operacional desde a compra da matéria prima até a distribuição do produto final ao consumidor. A opção dos autores deste artigo foi delimitar o tema na compreensão de como a gestão da cadeia de suprimentos do açaí foi planejada para que não ocorra rupturas no setor de embalagens, a fim de atender aos consumidores finais de uma distribuidora de açaí na cidade de Caraguatuba/SP, de forma eficiente e eficaz, considerando o fluxo de desenvolvimento logístico. Procurou-se estudar o problema em que medida a gestão da cadeia de suprimentos do açaí era planejada de maneira eficiente e eficaz, para que não haja a falta de embalagens nesta distribuidora, tendo sido analisada a eficiência no planejamento desta cadeia de suprimentos. A metodologia utilizada foi de abordagem qualitativa de caráter descritivo através de pesquisas bibliográficas sobre temas relacionados, fontes documentais e estudo de caso com levantamento de dados no mês de maio de 2022.

Palavras-chave. Cadeia de suprimentos, Embalagem, Distribuidor de Açaí, Pandemia.

ABSTRACT. For the understanding of all, we have as supply chain, the junction of numerous processes within a company, so that it is possible all the operational process from the purchase of raw materials to the distribution of the final product to the consumer. The option of the authors of this article was to delimit the theme in the understanding of how the management of the açaí supply chain was planned so that no ruptures occur in the packaging sector, in order to serve the final consumers of an açaí distributor in the city of Caraguatuba/SP, in an efficient and effective way, considering the logistic development flow. The problem was studied to what extent the management of the açaí supply chain was planned in an efficient and effective way, so that there is no shortage of packages in this distributor, and the efficiency in the planning of this supply chain was analyzed. The methodology used was a qualitative approach of descriptive character through bibliographic research on related themes, documentary sources and case study with data survey in the month of May 2022.

Keywords. Supply chain, Packaging, Açaí distributor, Pandemic.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com Cantuária et al. (2022) e Vaz (2022), que utilizaram os dados disponibilizados pela Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (SEDAP) e, também, com base nas informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o maior produtor de açaí do Brasil era o estado do Pará com cerca de 90% de todo o cultivo do fruto no país, com quase 1,4

milhões de toneladas por safra e uma comercialização de quase R\$ 1 bilhão de reais no mercado nacional e através de exportações.

Após 2 anos de pandemia da COVID-19, o país sofreu com a alta dos preços pelo menos durante metade do ano de 2022, que segundo Cantuária et. Al (2022) mencionou o levantamento do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que em dezembro de 2021 ocorreu um reajuste de preço da ordem dos 20% no litro do açaí, em comparação com o mês de novembro quando chegou-se ao fim da safra do açaí.

Assim, este artigo tem como objetivo conceituar o que é a cadeia de suprimentos e também verificar como a ocorreu no setor de abastecimento de açaí em uma distribuidora de açaí na cidade de Caraguatatuba-SP, visto que no decorrer desta pesquisa poderá ser verificada e esclarecida a compreensão das soluções implementadas por esta distribuidora durante o período da pandemia do COVID-19; que, sobretudo, no período mencionado afetou diversas cadeias produtivas, inclusive a indústria de embalagens, onde sucedeu a sua escassez e aumento de custos.

Devido o setor alimentício ter sido um dos mais atingidos pela falta de embalagens, o tema se justificou por se tratar de uma área desenvolvida no curso de logística na FATEC São Sebastião e para tentar compreender como se desenvolveu essa cadeia de suprimento, visto que as empresas precisavam lidar com este fato e, conseqüentemente, trabalharam para encontrar novas alternativas a fim de entregar seus produtos finais aos seus consumidores.

Com isso, o resultado do estudo demonstrou que a empresa não estava preparada para uma ruptura em sua cadeia de suprimentos com o início inesperado de uma pandemia ao redor do mundo inteiro, considerado que operavam apenas com um fornecedor para cada produto e, com isso, ocasionou-se um efeito chicote brusco, tendo em vista que perderam faturamento ao não conseguirem embalagens primárias e secundárias (com a logomarca impressa) para o seu produto final: o açaí.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CADEIA DE SUPRIMENTOS E SEUS RISCOS

Segundo Reddy et al. (2016) citado por Cantuária et al. (2022), a cadeia de suprimentos é uma integração de atividades como se fosse uma rede que abrange parceiros desde a colheita até a distribuição ao consumidor final.

Contudo, para Annarelli e Nonino (2016) citados por Amaral et al. (2020), podem ocorrer riscos de perdas na cadeia de suprimentos.

Em continuidade, para Cantuária et al. (2022) citando Zhao et al. (2021), a cadeia de suprimentos de agronegócio destaca-se das demais cadeias de produtos por inúmeros padrões biológicos e peculiares aos produtos ligados às incertezas, especificamente sazonalidade, que necessitam de uma determinada época para serem extraídas e utilizadas, porém a demanda é realizada a cada ano, sendo a durabilidade do produto menor se for frágil e se não houver frescor, causando a vida desse ciclo curta com uma frequência de oscilação de preço, o que demanda alteração de costumes da comunidade e do comprador.

De acordo com Zhao et al. (2021) mencionado por Cantuária et al. (2022), os aspectos essenciais como tempo, temperatura, conservação, embalagens, longos prazos de entrega e entre outros,

requerem cuidados especiais que geram altos custos. Para o autor, o gerenciamento contínuo da cadeia de suprimentos em empresas brasileiras, é apresentado estudos de caso.

Para Annarelli e Nonino (2016) citado por Amaral et al. (2020), podem ocorrer riscos de perdas na cadeia de suprimentos. Segundo Nyamah et al. (2017) referenciado por Cantuária et al. (2022), é impossível fazer com que os riscos na cadeia de suprimentos do agronegócio sejam evitados.

De acordo com Behzadi (2017) e Zhao et al. (2020) citados por Cantuária et al. (2022), podem ocorrer riscos de ruptura em diferentes áreas da cadeia do agronegócio, como: produção (estação/sazonalidade, fatores climáticos, processamentos), riscos associados a qualidade, segurança e higiene alimentar, armazenagem, perecibilidade (distribuição, instabilidade de mercado), até que chegue ao consumidor final. Conforme Pohlman (2020) também citado por Cantuária et al. (2022), essas adversidades ao longo da cadeia requerem que sejam confirmados uma forte ligação entre os agentes participantes.

Nas palavras de Amaral et al. (2020) ao citar Souza et al. (2017), definitivamente resiliência significa a habilidade de se manter firme diante de riscos e colapsos inesperados, também de retomar ou melhorar seu desempenho operacional, ao contar com o desarranjo de seus concorrentes.

Assim para Behzadi et al. (2017) mencionado por Cantuária et al. (2022), salienta os tópicos atuais, como empresas que buscam economias de escala, marcas globais, movimento transfronteiriço de pessoas, informações, produtos e capitais, o crescimento do livre comércio, tecnologia da informação, automação, comércio eletrônico e vantagem competitiva. Levaram a um aumento nesse processo de globalização, aliado a aplicação da filosofia *lean* e *just-in-time* no momento certo, estoques e fornecedores para aumentarem a eficiência, além de interrupções causadas por eventos naturais, para demonstrar a fragilidade do assunto e assim, coloca-lo em destaque.

2.2 PERSPECTIVAS SOBRE EMBALAGENS E UNITIZAÇÃO

Através do marketing, indústria e da logística, a embalagem é vista e normalmente voltada para o consumidor (BOWERSOX et al. 2014).

Para Mestriner (2007), pode obter vantagem competitiva no ponto-de-venda, quando a embalagem é posicionada de forma estratégica. Ainda para o autor, o papel do designer no seu ponto de vista, era que apenas para que olhassem de forma natural, mas observou-se que a solução industrial e a estrutura diferenciada dos conjuntos somados, resultariam em sucesso.

Esta relevância também foi constatada por Moura e Banzato (1997, p. 31) citado por Oliveira; Souza Junior (2019), na afirmação de que:

“A embalagem tem influência imediata e em longo prazo nas vendas e nos lucros da empresa. As influências imediatas são aquelas que despertam interesses, “conquistando” o consumidor na primeira compra, e ao longo prazo são as que convencem o consumidor a voltarem a comprar o produto, devida às características de conveniência ou qualidade que a combinação do produto-embalagem oferece.” (MOURA E BANZATO, 1997, p. 31)

Inclusive, para Bowersox et al. (2014), também realizou as seguintes considerações a respeito do tema das embalagens, vejamos:

“O design e o material da embalagem devem ser combinados para atingir o nível desejado de proteção sem incorrer em custos de excesso de produção.” (BOWERSOX, et al., 2014, p.256)

Conforme Bowersox et al. (2014), existem dois princípios básicos:

- Primeiro, na maioria dos casos, será negativo o custo da proteção completa e;
- Segundo, que uma mistura apropriada de *design* e materiais se produz uma boa embalagem.

Para eles, a eficiência no manuseio e no transporte tem o objetivo básico de melhorar todos os tipos de unitização. Primeiro, no destino do tempo de descarga e engarrafamento são minimizados. Segundo, a facilidade do manuseio de produtos acabados em unidades.

Em continuidade aos pensamentos dos autores Bowersox et al. (2014), uma unidade de carga leva cerca de um quinto do tempo necessário para carregar e descarregar em um único pacote. Para eles, os documentos que podem conter códigos de barra são realizados uma checagem simplificada na chegada das cargas.

Contudo, segundo a Associação Brasileira de Embalagens (ABRE) ocorreu um estudo macroeconômico da indústria brasileira de embalagens via Fundação Getúlio Vargas (FGV) que demonstrou uma previsão de valor bruto de produção física de embalagens atingindo um montante de R\$ 92,9 bilhões, sendo um aumento de 22,3% em relação aos R\$ 75,9 bilhões que foram alcançados no ano de 2019 antes da pandemia da COVID-19.

Passará a ser demonstrado abaixo na figura 1, a exemplificação em forma de gráfico:

Figura 1: Valor bruto da produção em bilhões de reais

Fonte: ABRE (2020)

Com isso, os plásticos representaram a maior parte no valor da produção, assim correspondendo a 39,6% do total, seguido pelo setor de embalagens de papel/cartão/papelão com 31,6%, metálicas com 19,9%, vidro com 4,5%, têxteis para embalagens com 3,0% e madeira com 1,4%. Conforme abaixo, na figura 2 estão representados graficamente estes dados:

Figura 2: Valor bruto da produção por segmento em bilhões de reais (R\$)

Fonte: ABRE (2020)

2.3 PANDEMIA

A definição de pandemia segundo Ribeiro (2022) é basicamente uma epidemia que se espalha/dissemina por uma determinada região e em pouco tempo essa epidemia se dissemina como uma extensão global.

De acordo com Silva (2020), a pandemia da COVID-19 impactou e marcou o início do ano de 2020 com a declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS) quando o vírus já tinha se proliferado por todo o planeta, mudando toda a rotina da sociedade e, principalmente, impactando e influenciando diretamente nas cadeias de suprimentos.

Para Tarora (2020) citado por Silva Mygre e Silva Rodrigo (2020), com os impactos nas áreas da saúde, social e econômica, a doença passou ser pandêmica no início de março de 2020.

Conforme os autores Martins et al. (2020) citados por Pereira (2022), os estabelecimentos tiveram que adotar medidas para controlarem as situações, como a definição de um limite de quantidade máxima de itens que poderiam ser adquiridos por cada cliente.

Segundo Pereira (2022) citando Klein et al. (2019), "Logo, planejar a etapa de última milha das atividades de distribuição de mercadorias do *e-commerce* torna-se essencial para que todos os envolvidos obtenham os melhores benefícios desse tipo de comércio, visando reduzir os impactos

causados na logística urbana sempre que possível"

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O artigo possui uma pesquisa de abordagem qualitativa de caráter descritivo, que conforme Martins e Bicudo (1989) citado por Joaquim Junior (2015, p. 138) classifica, que a pesquisa qualitativa não é como um tipo particular de pesquisa, é como se fosse análise qualitativa. Assim sendo, este termo é utilizado como uma das formas de descrever os resultados. É realizado junto com a pesquisa descritiva, que estuda fatos reais da humanidade sem que atrapalhe o pesquisador.

Assim, foram utilizadas pesquisas bibliográficas em artigos, livros, projeto de pesquisa sobre temas relacionados, fontes documentais, pesquisa de campo e estudo de caso com levantamento de dados. A pesquisa de campo foi realizada no período do mês de maio de 2022, através de perguntas elaboradas pelos autores deste artigo e revisadas pela CEPE (Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão da Fatec de São Sebastião) sob protocolo de registro nº6889/2022, foi utilizada a ferramenta Google Formulários, a qual foi enviada para a empresa escolhida através do seu e-mail de comunicação.

Os passos apresentados para elaboração desse contexto, sucedeu através de artigos acadêmicos para a eficiência e sua realização, desse modo pode-se conceituar a gestão da cadeia de suprimentos dando-se ênfase nas rupturas no setor de fornecimento e recebimento de embalagens durante o período da pandemia da COVID-19 nesta empresa.

O estudo de caso foi realizado na cidade de Caraguatatuba, estado de São Paulo, a pesquisa se trata da gestão da cadeia de suprimentos em uma distribuidora de açaí em Caraguatatuba-SP e suas rupturas em embalagens durante pandemia COVID-19. Essa empresa surgiu no litoral norte de São Paulo, onde a família desejava empreender e almejava levar diferentes opções em alimentação para essa região e com isso, fez da fruta açaí o carro chefe dos seus produtos. Inicialmente procuraram por parcerias no ramo de polpas naturais e conseguiram uma negociação comercial com uma das maiores processadoras de frutas do Brasil. Decidiram investir no ramo de Açaí no ano de 2006, no setor alimentício que era o mais crescente.

Nesse ramo, atuam com suas marcas próprias, distribuição e revenda com uma demanda logística em todo Litoral Norte, Sul e Vale do Paraíba de São Paulo com uma frota completa de veículos apropriados e uma equipe de em média 50 colaboradores. Além da fábrica e distribuidora, também contam com duas lojas físicas próprias que atuam diretamente para o varejo com opções de *drive-thru* e *delivery* de seus produtos que também se encontram nos principais pontos comerciais como: redes de supermercados, academias, sorveterias, padarias e entre outros.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados foram obtidos através de uma pesquisa de campo com uma coleta de dados realizada por intermédio de um questionário contendo 8 perguntas.

Diante das questões apresentadas, a empresa em questão retratou que durante a pandemia ocorreram rupturas na cadeia de suprimentos de embalagens e insumos como o açúcar e principalmente a matéria prima: o açaí. O processo logístico da metodologia na cadeia de suprimentos em relação as rupturas das embalagens da distribuidora de açaí, que de acordo com Reddy (2016) citado por

Cantuária et al. (2022), relata que a cadeia de abastecimento é um conjunto de atividades como se fosse uma rede que engloba afiliado desde a colheita até a distribuição ao consumidor final. Já para Annarelli e Nonino (2016) citado por Amaral et al. (2020), pode acontecer prejuízos na cadeia de suprimentos.

Devido a toda a paralisação das fábricas em todo o Brasil, houve um *déficit* de embalagens plásticas e papelão, e com a falta das embalagens, a produção diminuiu para que não houvesse perdas de produtos. Um fator importante é que devido ao *lockdown* a demanda diminuiu, e contribuiu para que o estoque de embalagens pudesse durar por mais tempo. Já no final da fase mais crítica da pandemia, o estoque já estava se esgotando e com isso os produtos foram repassados ao consumidor final com embalagens genéricas (estampa branca sem a logomarca da empresa impressa), visto que a gráfica que atendia esta empresa, ainda não conseguia suprir toda a demanda. Para Mestriner (2007), pode-se obter vantagem competitiva no ponto de venda, quando a embalagem é posicionada de forma estratégica. Ainda para o autor, o papel do *designer* no seu ponto de vista, era que apenas olhassem de forma natural, mas observou-se que a solução industrial e a estrutura diferenciada dos conjuntos somados resultariam sucesso; que para Bowersox et al. (2014), a concentração logística da embalagem é voltada para o cliente através do *marketing*.

Para exemplificar fatores que influenciaram a quebra da cadeia de suprimentos, (REDDY, 2016 citado por CANTUÁRIA et al., 2022), foi desenvolvido o diagrama de Ishikawa na figura 3 para um melhor entendimento:

Figura 3 – Diagrama de Ishikawa: cadeia de suprimentos e suas rupturas de embalagens

Fonte: elaborado pelos autores do artigo (2022).

Assim, conforme relatado no questionário, o planejamento da gestão de bastecimento de insumos e embalagens desta empresa era desenhado para a alta e baixa temporada devido ser um produto

sazonal. Até o ano de 2019 (antes do surgimento da pandemia COVID-19), na baixa temporada o ressuprimento das embalagens era feito mediante a saída de produtos do estoque; já na alta temporada era feito um pedido mais elevado e certo com base na média de produtos vendidos do ano anterior. Perante o fechamento dos comércios e com as diversas incertezas trazidas com a pandemia da COVID-19 e todas as rupturas na cadeia de suprimentos, a distribuidora sofreu com uma queda brusca em seu faturamento que diminuiu cerca de 40% a 60% em suas vendas (BEHZARDI, 2017 e ZHAO et al., 2020).

Garantindo melhor compreensão de como acontece o planejamento da cadeia de suprimentos desde a compra da matéria prima até a entrega de seu produto final embalado/unitizado ao consumidor final desta distribuidora, logo abaixo foi desenvolvido um fluxograma:

Figura 4: fluxograma da cadeia de suprimentos da distribuidora de açaí em Caraguatatuba-SP

Fonte: elaborado pelos autores do artigo através do levantamento de dados com a distribuidora (2022).

Em geral, estes resultados indicam que mesmo com o planejamento de estoque em longo prazo de compra de insumos e principalmente embalagens, que conforme Amaral et al. (2020) citando Souza et al. (2017), definitivamente, resiliência significa a habilidade de se manter firme diante de riscos e colapsos inesperados, e de retomar ou melhorar seu desempenho operacional, contando com o desarranjo de seus concorrentes.

O planejamento da cadeia de suprimentos desde a compra da matéria prima até a entrega de seu produto final embalado/unitizado ao consumidor final desta distribuidora, que segundo os autores Zhao et al. (2021) citado por Cantuária et al. (2022), o gerenciamento da cadeia de suprimentos em empresas brasileiras, são apresentados estudos de casos, que escreve alguns aspectos essenciais que geram custos altos que necessitam de cuidados especiais como tempo, temperatura conservação, embalagens, longos prazos de entrega e entre outros.

Segundo Nyamah (2017) citado por Cantuária et al. (2022), é impossível fazer com que os riscos na

cadeia de suprimentos do agronegócio sejam evitados, já para Behzadi (2017) e Zhao et al. (2020) citados por Cantuária et al. (2022), podem acontecer riscos de ruptura em diferentes áreas da cadeia do agronegócio, como: produção (estação/sazonalidade, fatores climáticos, processamentos), riscos associados a qualidade, segurança e higiene alimentar, armazenagem, perecibilidade (distribuição, instabilidade de mercado), até que chegue ao consumidor final.

Conforme Pohlman (2020) citado por Cantuária et al. (2022), essas adversidades ao longo da cadeia requerem que sejam confirmados uma forte ligação entre os agentes participantes.

Também durante a pandemia ocorreu-se o *déficit* das embalagens plásticas perante o único fornecedor que não conseguiu atender toda a demanda visto que ele também, possivelmente, sofreu com um efeito chicote em sua própria cadeia de suprimentos, e mesmo com um índice baixo de funcionários em *home office* e também afastados pois estavam contaminados pelo vírus, a empresa conseguiu se manter e superar a maior crise se aperfeiçoando com novas rotinas de planejamento.

5. CONCLUSÃO

Conforme mencionado na literatura, a cadeia de suprimentos é a junção de inúmeros processos dentro de uma empresa para que assim seja possível todo o processo operacional desde a compra da matéria prima até a distribuição do produto final ao consumidor.

O objetivo inicial do artigo foi identificar, como a gestão da cadeia de suprimentos da distribuidora de açaí era planejada para que não ocorressem rupturas no setor de embalagens, visando atender os consumidores finais. A primeira pergunta neste estudo procurou determinar em que medida a gestão da cadeia de suprimentos do açaí era planejada de maneira eficiente e eficaz para que não ocorresse a falta de embalagens nesta distribuidora, analisando a eficiência no planejamento desta cadeia de suprimentos e com os dados obtidos nos resultados e discussão entendeu-se que a empresa não estava preparada para um efeito chicote em sua cadeia perante ao surgimento de imprevistos e principalmente uma pandemia.

Em geral, de acordo com o levantamento de dados, foi observado e demonstrado que a distribuidora sofreu com uma queda brusca em seu faturamento onde diminuiu cerca de 40% a 60% de suas vendas (a empresa não disponibilizou a quantidade do seu estoque), visto que no planejamento da empresa, era viável ter apenas um tipo de fornecedor para cada produto e com isso diante da pandemia não conseguiram recorrer a outros fornecedores decorrente que a cadeia de suprimentos no mundo inteiro estava sofrendo com o *déficit* de insumo para a produção de embalagens e as gráficas estavam com uma demanda acima do normal. Portanto, é provável que tais conexões existem entre a gestão da cadeia de suprimentos e as rupturas de embalagens.

Nesta análise, o objetivo principal do presente estudo foi determinar a eficiência deste planejamento e retornando para a hipótese feita no início deste estudo que era em que medida o planejamento desta cadeia de suprimentos durante a pandemia na distribuidora de açaí era eficiente e eficaz, agora foi possível afirmar que de acordo com os dados esse planejamento não foi eficiente principalmente a todo o prejuízo que acarretaram ao precisarem vender produtos com embalagens diferenciadas e que seus clientes não estavam acostumados.

Concluindo que, esta pesquisa amplia nosso conhecimento, pois se torna um exemplo de dificuldades que toda empresa nesse ramo há de passar e a pesquisa servirá como base para futuros estudos, como fonte de pesquisa para os futuros alunos, gestores da instituição e pessoas do mundo inteiro.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Vítor Meirelles dos Reis; RIBEIRO, Priscilla Cristina Cabral; COSTA, Helber gomes; GOMES, Carlos Francisco Simões. **Gestão dos fornecedores de embalagens e uma empresa de cosméticos**. Disponível em: <https://abepro.org.br/biblioteca/TN_STO_347_1780_39531.pdf> Acesso em: 10 de Novembro de 2022.

AMARAL, Ingrid Paredes; SOUZA, Lucas Olenik de; SALES, Wesley Macedo; PACHECO, Eduardo de Oliveira. **Utilização dos conceitos de redes complexas na topologia da cadeia de suprimentos**. Disponível em: <cadernopaic.fae.edu/cadernopaic/article/view/416&ved=2ahUKEwiH3umSg933AhWvHbkGHfH1B7UQFnoECAwQAQ&usq=A0vVaw1gLr4Owyh1g7Q_uA8w2BMba> Acesso em: 05 de maio de 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMBALAGENS – ABRE. **Estudo abre macroeconômico da embalagem e cadeia de consumo**. 2020. Disponível em: <<https://www.abre.org.br/dados-do-setor/2020-2/>> Acesso em: 11 de maio de 2022.

BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J.; COOPER, M. Bixby; BOWERSOX; John C. **Logística da cadeia de suprimentos**. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

CANTUÁRIA, Thiza Viana; GONÇALVES, Antônio Augusto; BARBOSA, José Geraldo Pereira; SABBADINI, Francisco Santos. Riscos de disrupção na cadeia produtiva do açaí na visão dos gestores do Estado do Pará. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, [S. l.], v. 11, n. 4, pág. e17411427261, 2022. DOI:10.33448/rsd-v11i4.27261. Disponível em: <<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/27261>> Acesso em: 13 out. 2022.

JOAQUIM JUNIOR, Martins. **Como escrever trabalhos de conclusão de curso: instruções para planejar e montar, desenvolver, concluir, redigir e apresentar trabalhos monográficos e artigos**. 9.ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2015.

MESTRINER, Fabio. **Gestão estratégica de embalagem: Uma ferramenta de competitividade para sua empresa**. 4.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

PEREIRA, Cecília Aparecida. **Comportamento de compra relacionado a desastres e seus impactos na gestão da cadeia de suprimentos: o caso da pandemia do covid-19 no Brasil**. Disponível em: <https://repositorio.unifei.edu.br/jspui/bitstream/123456789/3155/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o_2022039.pdf> Acesso em: 09 de Novembro de 2022.

RIBEIRO, Débora. **Pandemia, 2022**. Disponível em: <<https://www.dicio.com.br/pandemia/>> Acesso em: 10 de Novembro de 2022.

SILVA, Mygre Lopes da; SILVA, Rodrigo Abbade da. **Economia Brasileira Pré, durante e pós-pandemia do**

COVID-19: impactos e reflexões. Disponível em: <
https://www.osecovid19.cloud.ufsm.br/media/documents/2021/03/29/Textos_para_Discuss%C3%A3o_07_-_Economia_Brasileira_Pr%C3%A9_Durante_e_P%C3%B3s-Pandemia.pdf> Acesso em: 10 de novembro de 2022.

SILVA, Ricardo Ramos da. **Os efeitos da pandemia da COVID-19 na cadeia de suprimentos: um estudo de caso do setor supermercadista brasileiro sob a perspectiva de uma rede varejista/** Ricardo Ramos da Silva. - 2020. 76 f.

OLIVEIRA, David Alves de; SOUZA JUNIOR; Marco Antônio Alves de. **Revista interface tecnológica 2019.** Disponível em: <<https://revista.fatectq.edu.br/index.php/interfacetecnologica/article/view/533>> Acesso em: 05 de maio de 2022.

VAZ, Elisa. Sazonalidade do açaí diminui produção e eleva preços. **O Liberal**, Amazônia, 14 de jan. de 2022. Disponível em: < <https://www.oliberal.com/economia/sazonalidade-do-acai-diminui-producao-e-eleva-precos-1.483440>> Acesso em: 11 de maio de 2022.